

ВОДА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. ЦЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Н.М. Нуралиева

Преподаватель Нарынского государственного университета им. С. Нааматова,
Кыргызская Республика

DOI:

В Кыргызстане насчитывается более 2000 рек длиной свыше 10 км, а общая их длина составляет почти 35 тыс. км. Наиболее крупные реки республики – это реки Нарын (среднегодовой расход 500 куб.м/сек), Талас (25 куб.м/сек), Чу (30 куб.м/сек), Кара-Дарья (120 куб.м/сек), Сары-Джаз (70 куб.м/сек), Чаткал (60 куб.м/сек), Кызыл-Суу (50 куб.м/сек), Сох (40 куб.м/сек), Чон-Кемин (20 куб.м/сек). Примерно 80% питания этих рек происходит за счет таяния ледников и снеговых покровов. Наиболее высокая водность рек КР преобладает в весенне-летний период (Эргешов и Топчубаев, 2017). Это определяет в значительной мере режим стока вод, обуславливает необходимость сооружения объектов ирригации, водно-энергетических узлов, водохранилищ, обеспечивающих своевременную подачу и рациональное использование водных ресурсов с учетом интересов водопользователей Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Среди стран, где искусственно орошаются сельскохозяйственные земли, Кыргызстан занимает одно из лидирующих мест – 78% (рис. 2). Отмечается и неэффективное использование воды (Эргешов, Топчубаев, 2017).

По материалам статкомитета КР, общий объем стока многоводного года – 57.3 км³. Отток за пределы республики составляет около 45 км³ (78%), при этом вода потребляется соседними государствами Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном, а также Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая (Zhupankhan et al., 2018; Omarova et al., 2019; Karimov et al., 2019). При этом из общего объема потребления пресной воды в республике расходуется на орошение почти 89%, в промышленности – более 6%, коммунально-бытовом секторе – около 3% и остальная часть – в других видах хозяйственной деятельности (Zhupankhan et al., 2018).

За год 22 км³ воды из кыргызстанских водохранилищ уходит в соседние Узбекистан и Казахстан. Это означает, что 80% накопленной воды уходит соседям. На содержание этих водохранилищ ежегодно из госбюджета выделяются огромные средства. Сегодня наше правительство должно поставить вопрос перед соседними государствами об оплате расходов на содержание водохранилищ. Наши граждане за пользование водой платят, неправильно, что мы не берем с соседей плату за накопленную нами воду, которую они направляют на полив своих полей или других хозяйственных нужд.

В Кыргызстане из-за неграмотно построенных ирригационных систем допускают большие потери воды. Так, уже в начале устья во многих регионах не установлены водораспределительные ирригационные системы (Omarov et al., 2019). Кыргызстан, кроме ирригационного использования, может продавать воду другим странам, и в международной практике цена 1 м³ воды составляет от 0.05 до 0.12 долл. США. Арабские страны обеспечивают население питьевой водой за счет ее импорта из других стран мира. Следует отметить, что Кыргызстан имеет качественную горную воду, и ее с успехом можно экспортировать в те страны, которые нуждаются в ней (Абдымаликов, 2017).

Кыргызстан является действительно «водной державой». Государство должно использовать водные ресурсы в целях экономического развития страны. Реформирование экономического механизма водных отношений должно быть направлено на последовательное развитие принципа платности водопользования на основе гибкого регулирования тарифной политики. Должно быть предусмотрено постепенное достижение самоокупаемости затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание водохозяйственных систем с учетом динамики реальной платежеспособности водопользователей.

Сегодня создание и продвижение мирового бренда Кыргызстана по питьевой и лечебной воде является важным. Требуется активно пропагандировать лучшие питьевые и минеральные воды Кыргызстана, что позволит выйти на мировой рынок.